

Atuação do enfermeiro na gestão de leitos hospitalares

Rodrigo Monteiro de Siqueira

Universidade Paulista – UNIP São Paulo, Brasil

Eliana Fátima de Almeida Nascimento

Universidade Paulista – UNIP São Paulo, Brasil

RESUMO

Este estudo aborda a atuação do enfermeiro na gestão de leitos hospitalares, destacando sua importância na otimização dos recursos e na melhoria da qualidade do atendimento. Os objetivos deste trabalho são analisar as práticas de gestão de leitos realizadas por enfermeiros e avaliar seu impacto na eficiência operacional e na satisfação do paciente. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, que incluiu artigos científicos, livros e documentos oficiais relacionados ao tema. As práticas de gestão de leitos englobam o planejamento da ocupação, a organização das admissões e alta hospitalar, a coordenação entre as equipes multidisciplinares e a implementação de estratégias para redução do tempo de espera. Os resultados demonstraram que uma gestão eficaz de leitos está associada a uma maior disponibilidade de leitos, redução do tempo de espera por atendimento e maior satisfação dos pacientes. Além disso, a integração de tecnologias de informação e comunicação pode facilitar o gerenciamento e a comunicação entre as equipes de saúde. Conclui-se que o enfermeiro desempenha um papel fundamental na gestão de leitos hospitalares, contribuindo para a eficiência operacional e a qualidade dos cuidados prestados.

Palavras-chave: Enfermagem, Gestão de leitos, Eficiência operacional, Satisfação do paciente.